

**STRATEGI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN SNI ISO
37001:2016 UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS UPAYA PENCEGAHAN
PRAKTIK PENYUAPAN**

(Studi pada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Manajemen

Oleh
Wahyu Riyadi
220114001

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAGEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PARAMADINA
JAKARTA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul:

Strategi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 untuk Meningkatkan Efektifitas Upaya Pencegahan Praktik Penyuapan (Studi pada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu)

Telah dipertahankan dihadapan sidang dewan penguji tesis pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Februari 2023
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB

Oleh

Nama : **Wahyu Riyadi**
Nim : **220114001**

Dewan Penguji Tesis

Ketua Penguji : Dr. Dra. Prima Naomi, M.T. (.....)

Penguji : Dr. Intan N Awwaliyah (.....)

Pembimbing : Dr. Ahmad Azmi (.....)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa Tesis yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar magister merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Tesis ini.

Jakarta, 11 Februari 2023

Materai Rp10.000,-

Wahyu Riyadi

ABSTRAK

Universitas Paramadina
Program Studi Magister Manajemen
2023

Wahyu Riyadi/220114001

Strategi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 untuk Meningkatkan Efektifitas Upaya Pencegahan Praktik Penyuapan (Studi pada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu)

Sudah sejak lama kejahatan korupsi menjadi perhatian dunia dan telah menjadi masalah besar bagi setiap negara. Dari data KPK diketahui jenis kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia adalah kasus penyuapan. Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) menerbitkan standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindakan penyuapan dan mendorong penerapannya baik di instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta. BOB PT BSP-Pertamina Hulu, perusahaan yang bergerak di sektor migas, mulai menerapkan standar ini dan berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan SMAP di BOB PT BSP-Pertamina Hulu setelah satu tahun mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016, menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektifitas penerapan SMAP dalam mencegah tindakan penyuapan dan strategi untuk menghadapi audit Surveillance dari Lembaga Sertifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan data penelitian didapatkan dari wawancara secara mendalam kepada manajemen dan personil kunci dalam penerapan SMAP, serta survey kepada karyawan internal dan juga mitra bisnis. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan SMAP di BOB PT BSP-Pertamina Hulu sudah efektif untuk mencegah tindakan penyuapan dengan tingkat kapabilitas penerapan SMAP adalah 91%. Untuk menghadapi audit Surveillance, BOB PT BSP-Pertamina Hulu perlu meningkatkan penerapan SMAP pada dimensi pelatihan dan komunikasi, monitoring dan audit, serta review & update.

Kata Kunci: SMAP, SNI ISO 37001, Penyuapan, Efektifitas

ABSTRACT

Universitas Paramadina
Program Study Magister Management
2023

Wahyu Riyadi/220114001

Strategy for Implementing Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001:2016 to Increase the Effectiveness of Efforts to Prevent Bribery Practices (Study on BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu)

Corruption has long been a concern of the world and has become a big problem for every country. From KPK data, it is known that the biggest type of corruption case that has occurred in Indonesia is a bribery case. The government, through National Standardization Body (BSN), has issued the SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) standard as a tool to prevent the bribery acts, and encourage its application in government institution, state-owned enterprises (BUMN), and the private sector. BOB PT BSP-Pertamina Hulu, a company operating in the oil and gas sector, began implementing this standard and succeeded in obtaining SNI ISO 37001: 2016 certificate in 2021. The purpose of this study is to determine the implementation level of ABMS at BOB PT BSP-Pertamina Hulu after one year of obtaining SNI ISO 37001:2016 certificate, determine the right strategy to increase the effectiveness of ABMS implementation in preventing the bribery acts, and strategy for preparing the Surveillance audits from Certification Body. The research method used is a qualitative descriptive method with research data obtained from in-depth interviews with management and key personnel in implementing ABMS, as well as surveys of internal employees and business partners. The results and discussion show that the implementation of ABMS at BOB PT BSP-Pertamina Hulu has been effective in preventing of bribery acts with a capability level of implementing ABMS is 91%. To deal with the Surveillance audit, BOB PT BSP-Pertamina Hulu needs to improve the implementation of ABMS in the dimensions of training and communication, monitoring and auditing, as well as review & update.

Keywords: ABMS, SNI ISO 37001, Bribery, Effectiveness

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan segala kemudahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Strategi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 untuk Meningkatkan Efektifitas Upaya Pencegahan Praktik Penyuapan (Studi pada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu)”**. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina.

Saya menyadari, tanpa bantuan berbagai pihak Tesis ini tidak akan dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Azmy, M.M sebagai Dosen Pembimbing yang tidak pernah berhenti untuk mengingatkan, memberikan semangat, dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.
2. Seluruh dosen pengajar dan staff Universitas Paramadina, yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
3. Kepada orangtua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan moral.
4. Istri tercinta yang terus memberikan semangat dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan Tesis ini ditengah kesibukan.
5. Manajemen dan Tim FKAP BOB PT BSP-Pertamina Hulu yang telah bersedia untuk menjadi lokasi penelitian.
6. Teman-teman kantor dan teman-teman seperjuangan program studi magister manajemen yang tak bisa disebutkan satu persatu yang terus memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi semuanya.

Jakarta, 11 Februari

2023

Wahyu Riyadi
220114001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	i
-------------------------------	---

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Lingkup Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Penelitian	31
METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Instrument Penelitian	40
3.4 Metode Analisis Data	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Deskripsi Data	46
4.2 Pembahasan.....	70
SIMPULAN	88
5.1 Simpulan	88

5.2 Implikasi	90
5.3 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN 1 ABMS Checklist	96
LAMPIRAN 2 ABMS Matrik	123
LAMPIRAN 3 ABMS Dashboard	125
LAMPIRAN 4 Kuesioner Pegawai Internal	133
LAMPIRAN 5 Kuesioner Mitra Bisnis	139